

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Бурханов Хусниддин Миродилович.

Социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ўзбекистон Миллий университети “Социология” кафедраси
мустақил изланувчиси e-mail: doktarantt@mail.ru

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615893>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рақамли жамиятда интернет коммуникацияларининг жамоатчилик фикрига таъсири ўрганилган. Шу билан бирга рақамли жамиятда инсонлар томонидан глобал интернет тармоғидан олинаётган ахборотларнинг аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, мақолада ахборот компьютер тизимидаги имкониятларнинг кенгайиши, турли мазмундаги веб-сайтларнинг кўпайиши, интернет тармоқларида ахборот экстремизми муаммоси долзарблигини ортиши сабаблари ёритилган. Бундан ташқари, ўз мазмунига, мақсади ва йўналишларига кўра, деструктив фаолият олиб бориш белгилари мавжуд бўлган ахборотлар мажмуасини тузиш, ахборотларни компьютер тармоғи орқали инсонга руҳий таъсир ўтказиш, инсон руҳиятига деструктив таъсир ўтказадиган маълумотлар, улар мазмунини англамайдиган ахборотлардан Интернет тармоғида мақолаларда фойдаланиш ҳолатлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, жамоатчилик фикри, деструктив ахборот, кибер интернет, терроризм, радикализм, манипуляция, трансформация, оммавий коммуникация, технология, сегмент, инновация.

Бурханов Хусниддин Миродилович

Доктор философии по социологии кафедры «Социологии»
Национального университета Узбекистана
e-mail: doktarantt@mail.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ САЙТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние интернет-коммуникаций на общественное мнение в цифровом обществе. В то же время была выявлена важность информации, получаемой людьми из глобальной сети Интернет в цифровом обществе. В статье также рассматриваются причины снижения пропускной способности информационной компьютерной системы, увеличения количества веб-сайтов с различным контентом, повышения актуальности проблемы информационного экстремизма в интернет-сетях. Кроме того, по своему содержанию, цели и направлениям, формирование комплекса информации, в

которой присутствуют признаки осуществления деструктивной деятельности, психологическое воздействие информации на человека через компьютерную сеть, информация, деструктивно воздействующая на психику человека, случаи использования информации, которые они делают не понимая содержания статей в Интернете.

Ключевые слова: информационная безопасность, общественное мнение, деструктивная информация, кибернетический Интернет, терроризм, радикализм, манипулирование, трансформация, массовые коммуникации, технологии, сегмент, инновации.

Burkhanov Khusniddin Mirodilovich

Doctor of philosophy in sociology of the National University
of Uzbekistan Mirzo Ulugbek, e-mail: doktorantt@mail.ru

SOCIAL ASPECTS OF NATIONAL SITES IN ENSURING INFORMATION SECURITY

ANNOTATION

This article explores the impact of Internet communications on public opinion in the context of the formation of a digital society. At the same time, the importance of information received by people from the global Internet, which is growing with the advent of the digital society, is revealed. The article also discusses the reasons for expanding the capabilities of the computer information system, the rapid increase in the number of websites of various content, the increasing relevance of the problem of information extremism on the Internet. In addition, a study was made of the creation of communication structures containing signs of destructive activity, the psychological impact of data on a person through a computer network, the use of information on the Internet in content for an audience that does not understand their real content.

Keywords: information security, public opinion, destructive information, cyber internet, terrorism, radicalism, manipulation, transformation, mass communication, technology, segment, innovation

Рақамли жамиятда Ўзбекистоннинг ижтимоий маданий жихатдан трансформациялашуви жамиятнинг ахборотлашуви жараёнида кузатилаётган қарама-қаршиликлар ва ривожланишдаги жадаллашув жараёни таркибида содир бўлмоқда. Ушбу жараён жамият тараққиётининг муҳим омилидан бири сифатида коммуникациялар тизимидаги ҳаракатларни тезлаштирди, шахснинг ахборот олиш имкониятларини энгиллаштирди. Шу билан бирга, рақамли технология маҳсулотларидан самарали фойдаланиш зарурияти инсон кундалик фаолиятида ижтимоий талабга айланди. Жамиятнинг ахборотлашуви ахборот оқимида инсон томонидан унинг ижтимоий фаолиятига, дунёқараши шаклланишига таъсир воситаси бўлганлиги учун унга алоҳида эътибор қилишни талаб қилади, шахснинг ахборот оқимида алоқадорлиги жараёнида ижтимоий нотекистикнинг янги шакллари вужудга келди. Бундай жараён интернет миллий сегментлари фаолиятини ривожлантиришнинг инновацион механизмларини шакллантиришни долзарб масала сифатида илгари суради.

Аввало, ушбу масалада ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган назарияларни кўриб чиқсак, бу борада ахборот хавфсизлигининг методологик асослари М.Кастельс хулосаларига таянилган бўлиб, олим интернет миллий сегментларида жамиятлар ўз иқтисодий манфаатларини оширишга қаратишини асослайди.[1]

XX аср ўрталаридаёқ социолог олимлар глобал электрон коммуникатив тармоқнинг янги авлоди вужудга келишини, унинг жаҳон аҳолисини ягона глобал ахборот жамиятига бирлаштириши мумкинлигини башорат қилганлар. Социологиянинг классик вакили, жамиятшунос олим М.Маклюэн бўлажак жамиятни «глобал қишлоқ» деб номлаган эди. Тадқиқотчи ижтимоий жамиятнинг янги шакли юқори тезликка эга бўлган электрон коммуникацияларга асосланишини, жаҳонда худудий вақт чегараларини олиб ташлашини,

планетада глобал фикр алмашувини шакллантиришни, ижтимоий ва ахборот тизимининг янги тараққиёт босқичига олиб келишини таъкидлайди. [2]

Шу билан бирга, профессор Ю.А. Антонова виртуал олам орқали тажовузкор ғояларнинг жамиятга таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлайди. [3] Шу муносабат билан глобал интернет тармоғида расмий ва норасмий коммуникатив оқимларнинг мақсади, моҳияти ва мазмуни тадқиқига алоҳида эътибор бериш зарур.

Глобал интернет тармоғининг тобора кенгайиши, инсон фаолиятининг барча соҳаларини қамраб олганлиги ва глобал тармоққа айланиши мазкур соҳани XXI асрда ахборот алмашинувининг асосий воситаси сифатида эътироф этишга асос бўлди. Социология назариётчиларидан Э.Гидденс таъкидлаганидек, «Глобаллашув натижасида жаҳонда ахборот тайёрлаш, тарқатиш, қабул қилиш, фойдаланишнинг янги тартиби шаклланди». [4]

Шунингдек, И.А. Шевченко интернетда турли сиёсий ғояларга қарши курашда миллий манфаатларни ҳисобга олиш ва ахборот хавфсизлигига катта эътибор бериш лозимлигини кўрсатади. [5]

Ўзбекистонлик олимлар томонидан олиб борилган ишларда интернет миллий сегментига оид қатор назарий ёндашувлар мавжуд. Масалан, Шарқ кишиси учун индивидуализм ҳамиша ҳалокат, жамоада уйғунлашув эса сокинлик ва беҳавотирлик омили бўлиб келган. Жамоавий хавфсизликни таъминлаш эҳтиёжи Шарқда қадимги даврлардаёқ давлатчилик тизимларини таркиб топтирди. [6] Бу бугунги кунда жамоалар ўз интернет миллий сегментларини яратиш орқали ўз хавфсизлигини таъминлашга қилган ҳаракатларида кўринади.

Социолог олим М. Бекмуродов жамоавий хавфсизликни таъминлаш борасидаги фикрини «Замонавий бошқарув социологияси» номли монографиясида билдирган, бугунги кунда интернет миллий сегменти шаклланишига таъсир этишини аниқ назарий асос сифатида айтиш мумкин.

Айни вақтда миллий сегмент сайтлари ОАВ сифатида ривожланиб бориши «Трансформациялашган матбуот назарияси»га асосан шаклланмоқда. Бугунги кунда ОАВ фаолиятини тубдан ўзгартириш ва такомиллаштириш орқали янги давр – ахборотлашган жамиятга хизмат қилувчи «Трансформациялашган матбуот» тушунилмоқда. [7]

Интернет тармоғида жойлаштирилган маълумотларнинг асосий фойдаланувчилари ёшлар эканлиги, интернет тизими томонидан тақдим этилаётган тезкор алоқа имкониятлари ёшларга мўлжалланган сайтлар жадаллик билан ривожланишига олиб келмоқда. Бундай коммуникатив имкониятлар ёшларнинг интернет имкониятларига ишончини оширди, хорижий мамлакатларда истиқомат қилаётган ҳамкорлари, дўстлари, ҳамкасблари, қариндошлари ва издошлари билан сифатли алоқа воситаси ролини бажарди. Шу билан бирга, ёшларнинг муайян қисми интернет тармоғида бўш вақтларини ўтказиши, уларни салбий мазмундаги ахборотлар мажмуаси, демократик жамият ривожланиш тенденцияларига зид бўлган, бузғунчи ғояларни тарқатаётган сайтлар таъсирига тушишига сабаб бўлмоқда. Глобаллашув ва ахборот босими муттасил ошиб бораётган даврда айрим хорижий давлатлар ҳудудида зарарли таъсирга тушган ёшлар фаолиятини тасвирловчи, уларнинг тажовузкорлик, босқинчилик, жиноятчилик, гиёҳвандлик, бузғунчилик фаолиятини ташвиқот қилувчи маълумотларга эга бўлган интернет сайтларининг сони ортиб бормоқда. Интернет тармоғида маънавий бузуқлик ва турли ғаразли мақсадларни, конституцион тизимга қарши, демократик жамият қуриш талабларини инкор этишни тарғиб қилувчи, тинч-осойишта, ижтимоий, иқтисодий турмушни бузишга ундовчи ишлар билан шуғулланаётган интернет сайтлари сони ошиб бормоқда.

Юқоридагиларни таҳлил қилган ҳолда айтиш мумкинки, интернет миллий сегменти ўзида аҳоли хоҳишларини, иқтисодий манфаатларини, жамоавий хавфсизликни, ахборот хавфсизлигини мужассамлаштириши ва ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиши лозим. Шунда миллий сегмент тўлақонли назарий асосларга эга бўлади.

Ҳозирги тараққиёт босқичида шахснинг рақамли технологиялардан фойдаланиш зарурияти кундалик ижтимоий эҳтиёжга айланганлиги сабабли унинг инсон фаолиятига, ҳулқига таъсири, шахсий кадриятлари тизимини белгилашдаги ўрнига эътибор бериш лозим.

Бунинг асосий сабабларидан бири Ўзбекистон жамиятидаги ижтимоий гуруҳларга мансуб бўлган, миллий кадриятларнинг трансформациялашувига, жамиятдаги тизимли ислоҳотларга ўз таъсирини ўтказмаётганлигидир. Электрон технологиялар жамият аъзоларининг кундалик фаолиятига муҳим таъсир ўтказмоқда. Таъкидлаш лозимки, омма объект бўлса, шу билан бирга, ижтимоий муносабатларнинг субъекти ҳам ҳисобланади, бу жараён мамлакатда ўтказилаётган ислоҳотлар натижасига бевосита боғлиқ. Ушбу жараёнда фойдаланувчилар инновацион мазмундаги электрон технологияларни вужудга келтирувчи, тарқатувчи ролини бажаради. Ислоҳотлар даврида аҳоли вакилларида маргиналлик характери, ўз мақсади сари ҳаракатда сусткашлик, ўз устида мустақил ишламаслик ҳолатлари мавжуд.

Шахсдаги электрон маданият шаклланимаган бўлса, инновацион технологиялар асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ижтимоий фаолиятда самарали фойдаланиш учун ҳаракат, фойдаланувчиларга хос бўлган салбий шаклдаги хусусиятлар кучайишига олиб келиши мумкин.

Шу муносабат билан мамлакатимизда глобал интернет тармоғида миллий сегмент сайтларининг ўсиш тенденцияси таҳлил қилинди (1-диаграмма).

1-диаграмма. Ўзбекистонда интернет миллий сайтлари ўсиш тенденцияси (дона)
[8]

Интернет тармоғидаги миллий сегмент сайтларида эълон қилинадиган ахборотлар доирасида электрон маданиятни юксалтириш муаммосини тадқиқ қилиш жараёнида талаба ёшлар фаолияти муҳим ўрин эгаллайди.

Университет талабалари учун ўқишдаги фаолият, биринчи навбатда, маданий кадриятларни эгаллашга бўлган ижтимоий мазмундаги ҳаракат бўлиб, шахсда электрон маданиятни юксалтирувчи омилар қаторига киради. Жамият аъзолари, шу жумладан, талаба ёшлар электрон маданият шаклланиш жараёни ва мазмунини ўрганишдан ташқари, унинг ривожланиши билан қизиқади, янги қирраларини яратади, ундан самарали фойдаланиш йўллари излайди, юксалишига ҳисса қўшади.

Янги Ўзбекистон тараққиёти шароитида интернетдан фойдаланувчилар орасида электрон маданият шаклланиш жараёни таълимда олиб борилаётган ислоҳотлар билан жамиятнинг инновацион тараққиётини белгилаши, унинг тараққиёти механизмлари ишлаб чиқилганлиги олий таълим муассасаларида миллий тараққиёт учун зарур бўлган, малакали кадрлар тайёрлаш учун олиб борилаётган фаолиятнинг муҳим бўлагидир. Шунинг учун ҳам талабаларни, интернет тармоғидаги миллий сегмент имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда маънавий етук, ахлоқан пок шахс сифатида шакллантириш зарурияти мавжуд. Жамият аъзоларида электрон маданиятни шакллантириш жараёнида миллий маданият имкониятлари,

мамлакатнинг янги ривожланиш босқичида технологик ривожланиш имкониятларидан самарали фойдаланиш лозим. Шунингдек, янги ривожланиш босқичида етакчи давлатлар университетлари филиаллари очилиши муносабати билан ушбу мамлакатлар олий таълим тизимида рақобатбардош мутахассислар тайёрлашдаги инновацион олий таълим технологияларидан, жумладан, электрон таълим технологиясидан фойдаланиш имконияти вужудга келди. Шунинг учун ҳам талабалар электрон маданиятини интернет тармоғи миллий сегмент имкониятларида самарали фойдаланиш социологиянинг муҳим вазифаси ҳисобланади. Электрон маданият ҳозирги Ўзбекистон жамиятининг мураккаб феноменларидан биридир. «Электрон маданият» тушунчасининг назарий методологик асосларини ўрганиш Ўзбекистондаги янги ривожланиш босқичи учун амалий аҳамият касб этади. «Электрон маданият» тушунчасининг жамиятдаги аҳамиятини илмий асослашда, социологик мазмунини изоҳлашда унинг назарий, методологик жиҳатларига эътибор бериш мақсадга мувофиқ. Социологлар электрон маданиятининг инсон фаолиятига тизимли, коммуникатив, ваколатлилик ва қадриятларни шакллантириш хусусиятларига эътибор беришни таъкидлайдилар. Электрон маданиятнинг ҳозирги даврдаги ижтимоий маданий майдондаги ижтимоий аҳамиятини англашда ахборотлар ва ахборот маданияти шаклланиши орасидаги ўзаро боғлиқликни тушинишга назарий ёндашувлар ёрдам беради. Шунингдек, электрон маданиятнинг методологик асосини, ўзига хос хусусиятларини ўрганишга виртуал маданият, жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий муносабатларнинг виртуаллашиш муаммоларини комплекс таҳлил қилиш, шу жумладан, ижтимоий гуманитар фанлар нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш ҳам муайян даражада ёрдам беради. Электрон маданият муаммосининг социологик қирралари, унинг интернет тармоғи ва миллий сегмент билан узвий боғлиқлиги масаласининг тадқиқи жараёнида талабаларнинг жамиятдаги муҳим социал гуруҳини, унинг ёшлар орасидаги ўрнини, ўзига хос хусусиятларини ижтимоий демографик гуруҳ сифатида ва ижтимоий мақоми мазмунини тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқ.

Янги ривожланиш босқичида электрон коммуникацияларнинг замонавий авлоди талаба ёшлар кундалик ҳаётига ўз таъсирини ўтказмоқда. Айниқса, талабаларда электрон маданиятга хос бўлган белгилар шаклланишида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланиши шароитида вужудга келган ижтимоий маданий муҳит ўз ижобий таъсирини ўтказмоқда. Аммо қайд этиш лозимки, янги Ўзбекистон шароитида глобал интернет тармоғидаги миллий сегмент таъсирида талабалар электрон маданиятининг инновацион ҳолатда ривожланиш жараёни ҳозирча илмий социологик жиҳатдан, айниқса, минтақа, вилоятлар кесимидаги университетларда таълим олаётган талабалар умумий маданий ривожига таъсири тўлиқ ўрганилган эмас. Электрон маданиятнинг илмий методологик жиҳатларини тадқиқ қилиш, электрон коммуникациялар ривожланиш жараёнининг ҳозирги давр ёшлари ҳулқиға, ижтимоий ҳаракатларига таъсирининг социологик қирраларини тадқиқ қилиш амалий аҳамият касб этади. Бизнинг фикримизча, электрон маданият феноменининг шаклланиш жараёнидаги факторларни социология нуқтаи назаридан ўрганиш ва унинг интернет тармоғидаги миллий сегмент фаолияти, ижтимоий мазмуни билан узвий боғлиқлигини таъкидлаш ва қуйидаги жиҳатларига эътибор бериш мақсадга мувофиқ:

- электрон маданият концептининг янги Ўзбекистон шароитидаги илмий методологик қирраларини замонавий социология талаблари нуқтаи назаридан таҳлил қилиш;
- электрон маданиятнинг ҳозирги замон ижтимоий-маданий жабҳадаги ўрнига аниқлик киритиш;
- социологик тадқиқот нуқтаи назаридан талабалар электрон маданиятини шакллантиришнинг субъектив қирраларини аниқлаш;
- аниқ социологик тадқиқотлар натижалари асосида талабалар электрон маданиятини шакллантиришнинг амалиёт билан боғлиқлиги, глобал интернет тармоғидаги миллий сегментнинг мазкур жараёндаги ўрнига аниқлик киритиш;
- янги Ўзбекистон шароитида ахборот-коммуникатив технология-ларнинг инсон қадриятларига таъсирини ўрганиш, шу муносабат билан талабалар электрон маданияти шаклланиш жараёнига аниқлик киритиш;

– янги Ўзбекистон шароитининг глобал интернет тармоғидаги миллий сегмент материалларидан фойдаланиб, талабаларда электрон маданиятни юксалтириш жараёнини тадқиқ қилиш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон ёшлари тафаккурида электрон маданият қирраларининг шаклланиши, унинг тизимли ривожланишидаги муҳим, методологик аҳамият касб этувчи омил Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5349-сонли Фармони ҳисобланади. [9] Янги тараққиёт жараёнида муҳим аҳамият касб этадиган ушбу ҳужжатда қайд этилганидек, мамлакатда замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш, электрон давлат хизматлари кўрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий этиш юзасидан изчил иш олиб борилмоқда. Шу билан бирга, ахборот технологиялари ва коммуникацияларини бошқариш ҳамда жорий этиш соҳасидаги бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар ушбу соҳанинг жадал ривожланишига, сифатли ахборот хизматлари кўрсатишга тўсқинлик қилмоқда.

Хусусан:

биринчидан, телекоммуникация инфратузилмаси етарлича ривожланмаган, мамлакатнинг олис аҳоли пунктлари телекоммуникация тармоқлари билан таъминланмасдан қолмоқда, мобиль алоқа ва Интернет тармоғининг сифати аҳоли эҳтиёжларини қондирмаяпти;

иккинчидан, давлат бошқаруви тизимига ахборот технологиялари ва коммуникацияларини жорий этишда ягона технологик ёндашувнинг самарали амалга оширилмаганлиги сабабли идоравий ахборот тизимлари ва ресурслари алоҳида-алоҳида жорий қилинмоқда, бунинг оқибатида уларни ягона ахборот маконига интеграциялаш жараёни мураккаблашмоқда;

учинчидан, электрон тижоратда интеграциялашган савдо ва маркетинг платформалари, интернет-дўконлар, тўлов тизимларини, шунингдек, логистика тизимларини жорий этишга етарлича эътибор қаратилмаяпти, бу иқтисодиёт ва тадбиркорлик ривожланиши, чет эл инвестициялари жалб қилиниши тўхтатиб турилишининг сабабларидан бири бўлмоқда. [10]

Таъкидлаш лозимки, ёшларнинг ижтимоийлашув жараёни бевосита уларда электрон маданият қирралари шаклланиши билан узвий боғлиқ. Янги тараққиёт босқичи ахборотларнинг турли шакллари, электрон воситалар орқали фойдаланувчилар эътиборига тақдим этилмоқда. Бундай шароитда ижтимоий гуруҳлар аудиторияси вакилларининг электрон ахборот воситаларидан самарали фойдаланиш, унинг инсон тафаккури ва фаолиятига таъсири имкониятларининг социологик жиҳатларини чуқур ўрганиш вазифасини илгари суради. Шу билан бирга, электрон ахборот воситалари, глобал интернет тармоғидан ҳар бир индивидга, шу жумладан, миллий сегмент доирасида ҳам тақдим қилинаётган ахборотлар мажмуаси фойдаланувчиларнинг яратувчилик фаолиятига, демократик ислоҳотлардаги фаоллигига салбий таъсир қилмаслиги лозим. Бундай вазият «... давлат ахборот тизимлари ва ресурсларида ахборот хавфсизлигини ва ахборотни муҳофаза қилишни таъминлаш ишларининг заиф ташкил этилганлиги ахборотдан руҳсатсиз фойдалана олиш, маълумотлар базаларининг бутунлиги ва махфийлигини бузиш имкониятини оширмоқда».[11]

Жамият янги тараққиёт босқичида унинг барча тизимларини демократик ислоҳотлардаги иштирокини жадаллаштириш мақсадида «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш ва қўллаш соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳамда муносабатларни тартибга солиш, электрон ҳукуматни жорий этиш, ахборот жамияти ва рақамли иқтисодиётни шакллантириш фаолиятини мувофиқлаштириш; «охирги миля» тамойили бўйича интернет тармоғидан кенг поласали фойдаланишни кенгайтириш, мультисервиси алоқа тармоқлари технологиялари, мобиль алоқа бозори, бошқа замонавий телекоммуникация хизматлари, шунингдек, логистика ва почта алоқаси хизматлари орқали телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш ва модернизация қилиш; «телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш, аҳолининг сифатли мобиль

алоқа, Интернет тармоғидан кенг доирада фойдаланишини таъминлаш вазифаси белгиланган эди.»

2020 йил «Ookla» компаниясининг «Speedtest.net» сервиси коронавирус пандемияси интернет глобал суръатига таъсир қилганини эълон қилди. Бунинг натижаларга кўра, Ўзбекистонда интернет тезлиги 6 фоизга (Fixed Speed Change), мобил интернет тезлиги эса 18 фоизга (Mobile Speed Change) кўтарилган. Жаҳон миқёсида коронавирус пандемияси шароитида интернетнинг ўртача тезлиги 1 фоизга (Fixed Speed Change), мобил интернет тезлиги 7 фоизга ўсган (Mobile Speed Change). «Таъкидлаш лозимки, 2020 йил апрель ҳолатига кўра, интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистон 94-поғонани эгаллаган. Яъни, бир йил давомида 37 поғонага кўтарилиб, 131-ўриндан 94-поғонадан жой олган.

Интернет тизимида хавфсизликни таъминлаш ва миллий сегментлардан самарали фойдаланишга қаратилган тадбирлар натижасида Ўзбекистонда 2020 йилга келиб, глобал интернет тармоғидаги миллий сайтлар сони 82 мингдан ошди. [12] Ҳозирги кунда глобал интернет тармоғида жойлашган миллий сайтларга энг кўп ташриф куйидагиларда кузатилди (1-жадвал).

1 - жадвал.

Ўзбекистонда глобал интернет тармоғида фаолият юритаётган миллий сегмент сайтлари. [13]

Т/р	Сайт номи	Ташрифлар сони	Янгиланиши (хафтада)	Форум	Тиллар	Сайт тури	Рейтинг	Ташкил этилган йил
	daryo.uz	590423	7	0	3	янгиликлар	1	2013
	qalampir.uz	51054	7	0	2	янгиликлар	2	2015
	olx.uz	65820	7	0	3	савдо	5	2006
	mytube.uz	38741	7	0	2	кўнгилочар	8	2011
	daxshat.uz	19631	5	0	1	кўнгилочар	12	2013
	ziyonet.uz	19503	7	1	3	таълим	13	2006
	stadion.uz	23800	1	0	1	спорт	17	2012
	okay.uz	12934	5	0	3	кўнгилочар	21	2010
	umail.uz	7754	0	0	2	почта	34	2013
	mover.uz	7556	7	0	1	оммабоп	36	2015
	gooper.uz	6351	7	0	1	ижтимоий	40	2013
	muz.uz	5208	7	0	1	кўнгилочар	48	2010
	xabardor.uz	4947	7	0	1	янгиликлар	50	2015
	haqida.uz	4731	7	1	2	ижтимоий	52	2007
	kinoman.uz	3216	4	0	1	кўнгилочар	73	2010
	ello.uz	2 766	3	0	1	ёшлар	82	2012
	tforum.uz	2631	7	1	1	ижтимоий тармоқ	84	2010
	nuu.uz	1936	7	0	3	таълим	97	2006
	referatlar.uz	1740	7	1	2	таълим	105	2011
	tuit.uz	1644	7	0	3	таълим	111	2006
	7777.uz	1644	5	0	1	кўнгилочар	112	2012
	latifa.uz	1411	3	0	1	кўнгилочар	127	2015
	realblancos.uz	1159	7	0	3	спорт	23	2013
	kamolot.uz	1080	5	0	1	ёшлар	153	2006
	terabayt.uz	1069	7	0	1	акт	154	2015
	wiut.uz	1006	3	0	2	таълим	162	2006
	bepul.uz	990	5	0	2	савдо	168	2011
	xushnudbek.uz	754	2	0	1	оммабоп	192	2013
	natlib.uz	584	4	0	3	оммабоп	222	2006
	itportal.uz	453	5	0	1	акт	254	2015
	uyjoykollej.uz	427	2	0	1	таълим	260	2012
	abituriyent.uz	338	0	0	1	таълим	344	2009
	uzlidep.uz	318	4	0	3	сиёсий	301	2006
	e-yoshlar.uz	302	4	0	3	ёшлар	308	2016

	if.uz	143	0	0	2	танлов	446	2007
	zakovat.mtrk.uz	139	0	0	1	танлов	451	2008
	students.uz	135	2	1	3	таълим	456	2010
	fdu.uz	80	1	0	3	таълим	604	2007
	muloqot.uz	60	7	1	2	ижтимоий тармоқ	1818	2011
	vsetut.uz	59	7	1	14	ижтимоий тармоқ	223	2009
	tasanno.uz	39	0	0	1	оммабоп	834	2013
	istiqbol.uz	10	7	0	1	оммабоп	1788	2016

Интернет ресурслари таркибий (контент) таҳлили натижасида қуйидагилар аниқланди: Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий манфаатларига хавф солаётган ахборот хуружида хакерлар ва кибержиноятчилар фаол иштирок этмоқда. Контент таҳлил натижалари тасдиқлайдики, кибер интернет тармоқларида, жумладан, «Узнет»да Ўзбекистон ахборот хавфсизлигини бузишга ҳаракат қилувчи маълумотлар, фикрлар жойлаштирилган. Уларни хакерлар (15,0%) томонидан қилинган салбий ҳаракатлар ташкил қилади. Шунингдек, глобал тармоқда аҳоли онгини бузиш, унга таъсир ўтказишга бўлган уринишлар 16,3%ни, турли миш-мишлар тарқатиш 14,8 %ни, ижтимоий ислохотлар жараёни танқиди 10,5% ни, диний экстремистик руҳдаги ташвиқот 8,0% ни ташкил қилади.

Ўзбекистонда охириги йилларда интернет тезлиги қарийб 2,3 баробарга ўсган. 2019 йил март ҳолатига кўра, 11,62 Мбит/с бўлган бўлса, 2020 йил апрель ҳолатига кўра, 25,88 Мбит/с. гача кўтарилди. 2020 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Ўзбекистонда интернет тезлиги 27,12 Мбит/с.ни ташкил этган. [14] Шунингдек, мамлакатда мобил интернет тезлиги ҳам ўсмоқда: 2020 йил апрель ҳолатига мобил интернет тезлиги 9,68 Мбит/с.ни ташкил қилган бўлса, бир ой ичида мазкур кўрсаткич 11,92 Мбит/с.гача ўсган.» [15]

Глобал интернет тармоғидаги ижтимоий тармоқларнинг контент таҳлили натижалари кўрсатадики, ахборот хавфсизлигини таъминлаш жиҳатидан мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ислохотларнинг натижаларини танқид қилиниш ҳолатлари мавжуд.

Интернет тармоғида ёшларни таркидунё ва ўз жонига қаст қилишга ундовчи сайтлар мавжуд. Ушбу сайт эгалари сайтдан қандай самарали фойдаланиш тавсияларини ҳам бериб борадилар. Таъкидлаш лозимки, глобал интернет тармоқларидаги сайтларда очикдан-очик экстремистик ҳаракатларга чорловчи материаллар мавжудлиги ушбу ахборотлар мажмуининг жамият учун нақадар хавфлилигидан далолат беради.

Эмпирик социологик тадқиқот натижалари тасдиқлайдики, глобал интернет тармоғида мамлакатимиз ахборот хавфсизлигига салбий таъсир қиладиган икки йўналишдаги хавф мавжуд:

биринчиси, глобал интернет сайтларида тарқатилаётган ахборотлар мажмуида Ўзбекистонга нисбатан ёлғон ва тажовузкорлик мазмунидаги ахборотлар ҳам учрайди;

иккинчиси, ҳозирги кундаги ахборотлар таркибида кибержиноятчилик ҳолатлари ҳам мавжуд бўлиб, улар компьютерлардаги конфеденциал характердаги ахборотларни, яъни шахслараро алоқа хатлари мазмунини, шахсий хусусиятга эга бўлган маълумотлар базасини жамоатчиликка маълум қилиш, глобал интернет тармоғига тақдим қилиш билан шуғулланмоқдалар;

учинчиси, глобал интернет тармоғи тизимида ахборот хавфсизлигини таъминлашда миллий сегментлар фаолиятини ривожлантириш мақсадида таъкидлаш лозимки, соҳадаги гносеологик бўшлиқни бартараф қилиш учун ушбу йўналишда мунтазам тадқиқотлар олиб бориш зарур. Бу йўналишдаги илмий тадқиқотларнинг мураккаблиги кибер интернет тармоғида жойлашган ахборотлар ҳажмининг кенг масштабдалиги, социотехник жиҳатдан қийинлиги, бевосита эмпирик социологик кузатувлар давомида автоматик таҳлил натижалари, компьютерлар орқали контент таҳлил олиб боришнинг мураккаблиги билан боғлиқ;

тўртинчиси, глобал тармоқдаги ахборотлар кўлами, инфорацион жараёнларнинг жадаллиги, одатдаги контент таҳлил, тадқиқот усуллари орқали олинадиган натижалар

бугунги давр талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Мамлакат ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун глобал интернет тармоғида миллий сайтлар сегменти ўрнини ошириш, унинг мазмунини демократик ислохотлар талаблари даражасидаги ахборотлар мажмуи билан таъминлаш мақсадга мувофиқ.

Мазкур соада эмпирик социологик кузатувлар натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:

биринчидан, глобал компьютер тармоғидан тарқатилаётган ахборотларнинг бир қисми ташқи хавфни вужудга келтирди. Унинг асосий сабаби Ўзбекистонга хориждан туриб ахборот хуружи ташкил этилган, ушбу жараёнда халқаро кибер гуруҳлар ва хорижий ташкилотлар вакиллари биргаликда фаолият олиб бормоқда. Ушбу ҳаракатлар давомида ахборотлар мазмунини атайлаб бузиб талқин қилиш, ислохотларнинг ижобий натижалари, бошқарув тизимидаги камчиликларни бўрттириб кўрсатиш, унга нисбатан одамларда ишончсизлик вужудга келтиришга уриниш, ёшлар онгига салбий таъсир ўтказишга ҳаракат қилинмоқда;

иккинчидан, глобал компьютер тармоғида журналистлик касбига эга бўлмаган коммуникаторлар томонидан блоглар, интернет форум, ижтимоий тармоқларнинг имкониятидан фойдаланиб, ахборот майдонида иштирок этиш кучайиб бормоқда. Юқорида қайд этилган ахборот маконига, ахборотлашув жараёни мазмунига нисбатан бўлган ташқи хавфни ташкил қилувчи омиллар ўз фаолиятини индивидуал ҳолда ёки муайян ижтимоий гуруҳлар таркибида ташкил қилиши мумкин.

Экспертлар интернет аудиторияга тажовузкорона таъсир қилишнинг турли шакл ва усуллари мавжудлигини қайд этадилар. Улар таркибида қуйидагилар алоҳида таъкидланган:

биринчидан, давлат ва жамият қуриш тизимига нисбатан мавжуд бўлган хавфлар, жумладан, террористик мазмундаги, радикал диний ғоялар ва тасдиқланмаган, ғаразли мақсадлардаги фикрларнинг жамиятда, аҳоли, айниқса, ёшлар орасида тарқатилиши;

иккинчидан, шахс онгини манипуляция қилишга, унинг хулқига нисбатан дастурлаштириш технологияларидан фойдаланиб, ўз ғаразли мақсадларини амалга ошириш учун бўлган ҳаракат;

учинчидан, турли салбий мазмундаги ғоя ва фикрларни интернет фойдаланувчилар орасида тарқатиш, муайян ижтимоий жараён мазмунига, ижобий ютуқларга салбий таъсир қилишга мўлжалланган салбий далиллар, қора ниятдаги маълумотларни интернет тармоғига жойлаштириш;

тўртинчидан, интернет тармоғида ҳудудда, мамлакатда хакерлар ва кибержиноятчилар ғояларини тарқатишга уриниш, қора ниятли маслақдошларини биргаликда фаолият олиб боришга чорлаш, тажовузкорона мақсадларини ижтимоий ҳаётда амалга ошириш учун ҳамкорликка чақириш ҳолатлари мавжуд;

бешинчидан, жамиятда аҳоли орасида сунъий равишда мамлакатдаги вазиятни ишдан чиқаришга мўлжалланган, ёвуз ниятдаги ташвишли хабарларни тарқатишга бўлган уринишлар кузатилмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон жамиятининг ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг самарали воситаларидан бири миллий сегмент сайтларининг қизиқарлигини таъминлаш, коронавирус пандемияси каби фавқулодда ҳолатлар даврида инсон манфаатларини ҳимоялашга, унинг ечимига қаратилганлигига алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: Академия. 2004.
2. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – Москва: Академия. 2003. – С.35.
3. Антонова Ю.А. Виртуальное сообщество в социальной сети как способ распространения экстремистской идеологии среди молодежи // Политическая лингвистика. 2012. №4 (42).

- URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/virtualnoe-soobschestvo-v-sotsialnoy-seti-kak-sposob-rasprostraneniya-ekstremistskoj-ideologii-sredi-molodezhi> (дата обращения: 19.06.2020).
4. Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 1999. – С 1012.
 5. Шевченко И.А. Политические интернет-технологии в трансформирующемся обществе: автореф. дис. канд. полит. наук. Ставрополь, 2005.
 6. Бекмуродов М. Замоновий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: «Ёшлар». 2020. – Б. 9.
 7. Абдуазимов О.У. Ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикри мониторингини таъминлашда оммавий коммуникациялар социологиясининг ўрни (Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг 2001-2016 йиллардаги материаллари мисолида). – Тошкент: «Фан ва технология». 2016.
 8. Статистика. URL:<https://cctld.uz/stat/> 23.08.2020 й.
 9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2018 йил 26 февраль, 8-сон, 136-модда.
 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2018 йил 26 февраль, 8-сон, 136-модда.
 11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2018 йил 26 февраль, 8-сон, 136-модда.
 12. Статистика. <https://cctld.uz/stat/26.08.2020> й.
 13. Статистика. <https://cctld.uz/stat/14.04.2020> й.
 14. Ўзбекистонда пандемия вақтида интернет тезлиги кўтарилди - АКТ вазирлиги.
 15. kun.uz/news/2020/06/03/ozbekistonda-pandemiya-vaqtida-internet-tezligi-kotarildi-akt-vazirligi.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000